

УДК 338.48

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)

© 2025. И. Г. Мельникова, А. Ю. Иовлева

В данной статье рассмотрены действующие нормативно-законодательные документы, регулирующие порядок классификации средств размещения, отражен региональный аспект их реализации в практической деятельности органов местного управления и представителей гостиничной индустрии. Представлены результаты анализа рынка средств размещения Ярославской области, проведенного на основании материалов федеральных и региональных органов власти, Федеральной службы по аккредитации, статистических данных, экспертных интервью по состоянию на 01.10.2024 г.

Сделан вывод, что несмотря на наличие некоторых недостатков и спорных моментов в законодательном регулировании деятельности средств размещения, принятые нормативные-правовые акты создают благоприятную основу для развития гостиничной индустрии. Установлено, что в настоящее время рынок средств размещения Ярославской области является конкурентоспособным и динамично развивающимся, чему способствует поддержка региональных властей в сфере реализации инвестиционных проектов по созданию новых типов средств размещения и организации разных видов поддержки отелей в ходе государственного реформирования их деятельности.

Ключевые слова: средства размещения, Ярославская область, классификация, аккредитованные эксперты, реестр, методы государственного регулирования.

Постановка проблемы и актуальность исследования. Реформирование деятельности средств размещения осуществляется уже много лет, сначала классификация гостиниц являлась частично обязательной, с 2019 г. начался поэтапный переход к обязательной классификации. С 01.01.2025 г. вступили в силу новые постановления, которые затронули и терминологический аппарат (определение и дифференциацию) средств размещения и требования к ним [11, 12, 13]. Механизм аккредитации средств размещения в последние годы находился в процессе постоянных трансформаций. В начале введения данной системы полномочия по аккредитации принадлежали Ростуризму, затем его функции перешли Министерству экономического развития, а с 08.08.2023 г. Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации), аппарат которой находится в процессе становления [8, с. 30]. Региональный сектор Росаккредитации представлен всего 6 федеральными округами, среди которых пока нет Центрального федерального округа, в составе которого находится Ярославская область [7].

В настоящее время активно ведется изучение различных аспектов функционирования средств размещения, как на общероссийском [1, 3, др.], так и региональном уровнях [4, 17, и др.]. Данное исследование выполнено на примере Ярославской области, являющейся одним из популярных туристских направлений, столицей турмаршрута «Золотое кольцо России». Дестинация в последние годы становится лидером рейтингов регионов по туристской привлекательности [5, 21]. Происходит ежегодный рост туристского потока. Масштабное развитие разных видов туризма в регионе определяется историко-культурным наследием, расположением природных территорий и их ресурсами, совершенствованием туристской инфраструктуры. Власти региона уделяют большое внимание гостиничной индустрии. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется 5 проектов по созданию модульных средств размещения на 230 номеров: парк отдыха

«Николина гора» в Тутаевском районе, туристический кластер «Природный комплекс «Ветрено» и «Фермерская усадьба «Лесной берег» в Брейтовском районе, эко-отель «Вятское-на-Ухтомке», городской глэмпинг «Повелитель воды» в составе проекта «Шуваловский парк», эко-ферма «Добрынино». Одобрен льготный кредит в размере 1,1 млрд. рублей на строительство нового отеля на 55 мест в г. Ярославле [21].

Цель данной статьи – проведение оценки рынка средств размещения Ярославской области в условиях совершенствования государственного регулирования классификации средств размещения. Объектом данного исследования стали средства размещения. Предметом – государственное регулирование классификации средств размещения. Методологическую основу данного исследования составили общенаучные и частно-научные методы, а именно методы экономического анализа, контент-анализа, наблюдение, интервью с экспертами. Информационная база представлена материалами федеральных и региональных органов власти; статистическими данными, специализированными изданиями, ресурсами сети Интернет, информационными и аналитическими материалами. Новизна исследования состоит в том, что впервые проведена количественная оценка современного состояния рынка средств размещения Ярославской области.

Результаты исследования. Средства размещения являются частью туристической индустрии и представляют собой имущественный комплекс, включающий в себя здание (часть здания) или строение, сооружение, помещение, участок земли, оборудование и иное имущество, используемое для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц [18, абзац 12 статья 1]. Таким образом, используемый до 01.01.2025 г. термин «гостиница», как обобщающий все существующие на туррынке средства размещения, совершенно обоснованно заменен на термин «средства размещения». Услуги средств размещения делятся на услуги временного проживания и иные услуги по обслуживанию потребителей.

Новая дифференциация средств размещения включает всего 4 их типа: гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги [11, п. 4]. Ранее выделялось 8 типов: городские гостиницы (отели); гостиницы, расположенные в зданиях, являющихся объектами культурного наследия; курортные и загородные отели; дома отдыха и пансионаты; апартаменты и комплексы апартаментов; мотели; туристские базы и базы отдыха; хостелы [10]. Эксперты отмечают недоработки и противоречивость нового законодательства в детальном описании самих категорий выделенных типов, которые нуждаются в расширении для корректного понимания отельерами и другими пользователями законодательной информации. Так, к гостиницам относят широкий спектр видов средств размещения: отели (городские, загородные и др.), мотели, пансионаты и иные аналогичные средства размещения, в т.ч. модульные некапитальные средства размещения [11, п. 5].

Существенным недостатком нового Положения 1951 также является отсутствие требования обязательного наличия у средства размещения официального сайта в интернете, что противоречит закону «О защите прав потребителей» [2]. Количество отелей в Ярославской области, внесенных в реестр классифицированных средств размещения, без указания сайта составляет 48 ед. При отсутствии официального сайта объект размещения не может предоставить потребителю своевременно (т.е. на этапе выбора и до приобретения) необходимую и достоверную информацию об обязательных характеристиках своих услуг в соответствии с типом и категорией «звезд». При публикации информации и рекламы на агрегаторах и интернет-площадках обязательно указание только ID и ссылки на реестр классифицированных объектов. Не каждый

потребитель имеет представление об ID-объекта и реестре, и где их искать, н-р, когда турист приходит с улицы, или, когда объект размещения не публикует рекламу (т.к. имеет постоянную целевую аудиторию), или объект является ведомственным. Следует отметить, что вся необходимая информация о характеристиках средства размещения содержится в «Уголке потребителя», однако познакомиться с ней потребитель сможет только при посещении объекта, а не заблаговременно. Некоторые отели на сайтах предоставляют некорректную информацию по номерному фонду, т.к. до 2025 г. прежнее Постановление 1860 утвердило дифференциацию категорий номеров [10], но на существующих сайтах гостиниц используется перечисление иностранных названий, не имеющих отношения к российскому рынку. Спорным остается вопрос о требовании наличия тонометра во всех типах средств размещения, который в Постановлении 1953 пока не включен, но в Правилах гостиничных услуг указано бесплатное предоставление аптечки, вызов скорой помощи. Также нет обязанности об использовании на русском и английском языках Памяток о пожарной безопасности и Планов эвакуации, что является некорректным по отношению к иностранным гражданам.

С 2025 г. введена обязательная классификация всех средств размещения и изменен порядок их классификации. Сведения о средствах размещения включаются в реестр классифицированных объектов [14]. Объекты, имеющие действующие на 01.01.2025 свидетельства классификации, автоматически попадают в Единый реестр. До 01.09.2025, но не позже дня окончания действия свидетельства о классификации, владельцам таких гостиниц, следует пройти оценку соответствия требованиям к типу средства размещения, иначе классификацию приостановят, и объект не сможет принимать потребителей, размещать рекламу и др. Для первых 2-х типов средств размещения (гостиница и санаторий) законодательством предусмотрена возможность присвоения 5 категорий (оценка по системе звезд): «пять звезд» (высшая категория), «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда» (низшая категория) [11, п. 11]. До 01.01.2025 присваивалось 6 категорий, дополнительно к 5 названным была еще 1 – «без звезд» [10, п. 4]. Кемпингам и базам отдыха согласно Положения 1951 категории не присваиваются, т.е. они должны пройти процедуру самоклассификации через государственные сервисы. Типы номеров в номерном фонде остались прежними [11, п. 12; 10, п. 6].

Процедура классификации с 2025 г. представляет собой самооценку, т.к. владелец средства размещения самостоятельно определяет его тип, сопоставляя характеристики своего объекта с требованиями к типам средств размещения, и проходит оценку соответствия на платформе «Гостеприимство». По итогам проверки средству размещения присваивают тип и вносят данные в реестр. Росаккредитация подготовила инструкцию по работе с интернет-ресурсом [16]. Для присвоения средству размещения категории его владелец в электронной форме через личный кабинет на сайте Росаккредитации направляет заявление в аккредитованную организацию, которая проведет документарную и выездную экспертную оценку, присвоит категорию и направит данные в реестр. Номер записи в реестре классифицированных средств размещения, ссылка на эту запись и сведения о категории обязательно должны доводиться до потребителя в составе информации об услугах объекта. Следует подчеркнуть, что средства размещения, которые ранее не подлежали классификации (базы отдыха, глэмпинги, некапитальные объекты, кемпинги), должны до 01.03.2025 г. самостоятельно войти в реестр: пройти самооценку или классифицироваться на категорию как «новый объект». На 01.02.2025 по Ярославской области в реестре

отражается 216 классифицированных средства размещения в статусе «Действует», т.е. они уже прошли процедуру самооценки [14].

Значительные изменения произошли в требованиях к аккредитованным организациям и экспертам (ранее назывались «специалист по классификации»), осуществляющим оценку и присвоение «звезд» [13]. До 01.01.2025 г. в качестве экспертов по классификации могли выступать разные субъекты: владельцы и работники средств размещения, преподаватели, профессиональные эксперты в области классификации. Прежде не существовало никаких требований к этим специалистам, что, безусловно, сказывалось на качестве оценки, способствовало предвзятости и не объективности. Специалисты по классификации могли работать на разных условиях: по Трудовому договору, договорам ГПХ, иметь другие основные места работы. С 2025 г. в составе учредителей и работников аккредитованных организаций не должно быть владельцев и сотрудников средств размещения [13, п. 4]. Эти меры привели к сужению числа экспертов, т.к. ранее на рынке было много отельеров параллельно со своей основной работой выступающих в роли специалистов по классификации. Опрос представителей гостиничной индустрии выявил, что в Ярославской области достаточно экспертов, соответствующих новым требованиям.

В штате организации по классификации должно быть не менее 5 экспертов, работающих по Трудовому договору [13, п. 4], которых теперь делят на 2 категории [13, п. 90]: эксперты по классификации средств размещения «одна звезда» – «три звезды» и эксперты по классификации средств размещения «четыре звезды», «пять звезд». Требования к образованию и повышению квалификации экспертов обеих категорий одинаковые и подразумевают разные варианты образования [13, п. 91, 92] и необходимость регулярно (не реже 1 раза в 2 года) получать дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации в области классификации средств размещения, одобренной советом по классификации. Требования к опыту работы у разных категорий экспертов по классификации различны. Эксперт первой категории должен иметь не менее 2 лет опыта участия в проведении экспертной оценки не менее 4 средств размещения в рамках классификации гостиниц, полученный в течение 5 лет, предшествующих дню подачи заявления об аттестации. Эксперт второй категории обязан иметь: опыт работы не менее 2 лет в гостиницах в должности руководителя отеля или подразделения, полученный не ранее чем за 10 лет до подачи заявления об аттестации; или опыт (не менее 3 лет) участия в проведении экспертных оценок не менее 15 средств размещения, не менее 7 из которых относятся к категориям «четыре звезды» и/или «пять звезд», в рамках классификации средств размещения, полученный не ранее чем за 10 лет до подачи заявления об аттестации.

Итак, введение дополнительных требований к экспертам не позволит привлечь к классификации достаточное количество профессионалов гостиничного бизнеса. Однако положительным моментом станет уход с рынка не компетентных экспертов и организаций по классификации, т.е. произойдет своеобразная санация профессионального сообщества. Прозрачности будет способствовать формирование официального реестра экспертов по классификации средств размещения, где можно будет посмотреть опыт их работы и проверенные ими объекты. На конец 2022 г. в России функционировали 170 аккредитованных организаций [3, с. 136]. В Ярославской области в результате анализа реестра классифицированных объектов на 01.10.2024 г. было выявлено, что средства размещения региона чаще всего проходили процедуру классификации в 4 аккредитованных организациях: ООО «ОК Сервис» (юридический

адрес г. Калуга), ООО «Бюро классификации и экспертизы» (Санкт-Петербург), ООО «НЦСЭ «ХорекаЭкспертГрупп» (Москва), НО «Российская Гостиничная Ассоциация» (Москва). По информации из открытых источников удалось обнаружить только 1 ярославскую аккредитованную организацию – Ярославская торгово-промышленная палата, которая имеет действующий до 20.01.2028 г. аттестат аккредитации и занесена в реестр организаций, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии на портале «Гостеприимство» [15]. Несомненным достоинством данного портала является наличие на сайте удобных фильтров поиска объектов и информационной помощи для пользователей, как в виде текста, так и в виде видео-презентаций, разных форм обратной связи. Однако в работе интернет-ресурса есть недостатки, не все страницы пока заполнены необходимой информацией, бывают технические сбои.

В связи с изменением законодательства о средствах размещения и их классификации в регионах, отельерам не хватает информационной поддержки, вовлеченности в рынок. Несмотря на наличие большого числа профессиональных чатов с обилием информации, не во всех регионах присутствует системное налаженное взаимодействие местных отельеров с органами власти, практикам не хватает конкретной прикладной информации по вопросам классификации, пожарной и антитеррористической безопасности. Так, и отельеры Ярославской области отмечают недостаток системной комплексной поддержки в условиях постоянных изменений законодательной базы в сфере их деятельности. Министерство туризма Ярославской области совместно с Ярославской торгово-промышленной палатой 30.01.2025 г. организовало встречу для представителей туристической индустрии. Было обеспечено как очное, так и онлайн присутствие, что позволило принять участие в мероприятии всем заинтересованным лицам. Директор Центра классификации средств размещения и эксперт Росаккредитации Ключкина М.Н. разъяснила новое положение о классификации и отдельные нюансы его практического применения. Так, отельеры региона узнали, что в процессе самооценки на портале «Гостеприимство» тем, кто когда-то проходил процедуру классификации, следует проходить ее как «объект в реестре», а не как «новый объект». По новым правилам полномочиями по прекращению, возобновлению, приостановлению действия классификации средства размещения наделили Министерство туризма Ярославской области, которое должно осуществлять региональный государственный контроль [12, п. 27].

Количественный анализ средств размещения Ярославской области проведен на основании данных единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации [14]. Порядок ведения данного реестра предполагал с 01.09.2024 г. добавлять или заносить сведения о классифицированном средстве размещения на основании представленных документов в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в Федеральную службу по аккредитации [9]. По состоянию на 01.10.2024 г. в единый перечень классифицированных гостиниц по Ярославской области было внесено 260 записей [14]. Из них 240 (92%) имели статус «активно», 20 (8%) – «прекращено». Следует отметить, что со статусом «активно» в перечне отражается не только актуальная информация, но и остаются записи о гостиницах с недействующим по сроку свидетельством, либо с одновременно существующей старой и новой аккредитацией одного и того же объекта. Анализ данных реестра показал, показал, то из 240 действующих средств размещения 31 содержит некорректные сведения об объекте, а 209 отражают достоверные сведения. Последующий анализ данных проведен на основе сведений 209 средств размещения. В

результате исследования выявлено 57 гостиниц, ранее получивших свидетельства об аккредитации (2020-2021 гг.) и повторно ее прошедших в 2023-2024 гг. Следует отметить, что 7 гостиниц, расположенных в Ярославской области, принадлежат к гостиничным сетям.

В разных районах области располагается несопоставимое по количеству число гостиниц, т.к. туристский потенциал региона сконцентрирован рядом с территориями городов, входящих в турмаршрут «Золотое Кольцо России» (табл. 1). Значительная часть турпотока приходится на областной центр (г. Ярославль), поэтому здесь наиболее развита туринфраструктура и расположена почти треть (28%) средств размещения области. Больше всего объектов находится в г. Ярославле и Ярославском, Переславском, Рыбинском, Ростовском, Угличском муниципальных районах. В районных центрах Гаврилов-Яме, Некоузе, Пречистом отсутствуют гостиницы, другие функционируют только на территории муниципальных образований. В то же время на территории Большесельского района 1 средство размещения расположено непосредственно в Большом Селе. В реестре отсутствуют сведения о гостиницах, прошедших классификацию в Любимском районе, что определяется недостаточной вовлеченностью туристских ресурсов района в турмаршруты.

Таблица 1

Расчет рейтингов муниципальных образований Ярославской области по количеству классифицированных средств размещения и по их номерному фонду

Муниципальное образование	По количеству классифицированных средств размещения			По номерному фонду классифицированных средств размещения		
	Количество гостиниц, ед.	Удельный вес, %	Рейтинг	Количество номеров, ед.	Удельный вес, %	Рейтинг
город Ярославль	59	28,23	1	2 585	32,27	1
Переславский район	28	13,40	2	1 149	14,34	3
Рыбинский район	23	11,00	3	1 317	16,44	2
Некрасовский район	18	8,61	4	783	9,77	4
Ростовский район	16	7,66	5	343	4,28	7
Ярославский район	14	6,70	6	639	7,98	5
Угличский район	13	6,22	7	472	5,89	6
Брейтовский район	10	4,78	8	169	2,11	9
Мышкинский район	9	4,31	9	199	2,48	8
Тутаевский район	5	2,39	10	63	0,79	11
Пошехонский район	3	1,44	11	31	0,39	13
Даниловский район	3	1,44	12	27	0,34	15
Некоузский район	2	0,96	13	59	0,74	12
Борисоглебский район	2	0,96	14	30	0,37	14
Гаврилов-Ямский район	2	0,96	15	132	1,65	10
Первомайский район	1	0,48	16	6	0,07	17
Большесельский район	1	0,48	17	7	0,09	16
Любимский район	0	0,00	18	-	-	-
Всего	209	100		8 011	100	

Составлено авторами на основе [14]

Сравнение рейтинга муниципальных образований по номерному фонду с их рейтингом по количеству классифицированных средств размещения, рассчитанному в таблице 1, показало, что среди административных территорий не изменились лидеры, занявшие первые 4 места (г. Ярославль и районы Рыбинский, Переславский,

Некрасовский). Борисоглебский район сохранил позицию в обоих рейтингах (14 место). 6 районов в рейтинге по номерному фонду по сравнению с позицией по количеству классифицированных средств размещения поднялись выше на 1 место, т.е. заняли более высокое положение: Рыбинский (на 2-е место с 3-го), Ярославский (на 5-е с 6-го), Угличский (на 6-е с 7-го), Мышкинский (с 9-го на 8-е), Некоузский (с 13-го на 12), Большесельский (с 17-го на 16). 4 района опустились в рейтинге по номерному фонду на 1 место, т.е. снизили свою позицию: Переславский (со 2-го места на 3-е), Брейтовский (с 8-го на 9-е), Тутаевский (с 10-го на 11-е), Первомайский (с 16-го на 17-е). Также 3 района ухудшили свое положение, переместившись на более удаленные места: Ростовский (с 5-го на 7-е), Даниловский (с 12-го на 15-е), Пошехонский (с 11-го на 13-е). Гаврилов-Ямский район, наоборот, поднялся на 5 мест выше (с 15-го на 10-е). Следует отметить, что выявленное в ходе сравнения небольшое различие в рейтингах муниципальных образований по номерному фонду с их рейтингом по количеству классифицированных средств размещения, не меняет общей картины, демонстрируя выявленную ранее территориальную асимметричность пространственного распределения объектов по Ярославской области в связи с разным уровнем их вовлеченности в туристическую индустрию. В 2024 г. номерной фонд региона составил 9 тысяч номеров, введено в эксплуатацию около 450 номеров, в т.ч. новые средства размещения: апартаменты «Новая Волга» в г. Рыбинске, отель «Желанный гость» в г. Переславль-Залесском, отель «Ласточка» в г. Ярославле [5].

В таблице 2 представлена структура классифицированных средств размещения в г. Ярославле и Ярославской области (без учета г. Ярославля). На территории города Ярославль по типу средств размещения преобладают городские гостиницы (отели), их доля составляет 75%, затем располагаются хостелы (19%) и наименьший удельный вес приходится на гостиницы, расположенные в зданиях, являющихся объектами культурного наследия или находящихся на территории исторического поселения (6%). В Ярославской области по виду гостиниц, также как в городе, преобладают городские гостиницы (38%). Чуть меньшая доля приходится на загородные отели, турбазы, базы отдыха (34%). Небольшой удельный вес составляют другие виды гостиниц. В области представлен более разнообразный перечень видов средств размещения.

Таблица 2

Структура классифицированных средств размещения по виду в Ярославской области

Вид гостиницы	Ярославская область (без г. Ярославля)		г. Ярославль	
	Количество, ед.	Удельный вес, %	Количество, ед.	Удельный вес, %
Городская гостиница (отель)	57	38	44	75
Загородный отель, турбаза, база отдыха	51	34	-	-
Курортный отель, санаторий, дом отдыха, центр отдыха, пансионат	13	8,67	-	-
Гостиница, расположенная в зданиях, являющихся ОКН или находящихся на территории исторического поселения	10	6,67	4	6
Мотель	9	6,00	-	-
Хостел	8	5,33	11	19
Комплекс апартаментов	1	0,67	-	-
Апарт-отель	1	0,67	-	-
Всего	150	100	59	100

Составлено авторами на основе [14]

В таблице 3 проведен анализ классифицированных средств размещения по категории звездности. По данным реестра в г. Ярославле находится 59 средств размещения, прошедших аккредитацию, из них наибольший удельный вес составляют гостиницы с категорией «без звезд» (44,07%), далее располагаются объекты «три звезды» (28,81%), затем «четыре звезды» (13,56%) и «две звезды» (10,17%). Незначительная доля приходится на категории «пять звезд» и «одна звезда» (по 1,69%). Гостиница категории «пять звезд» отель «Ласточка» введена в эксплуатацию в 2024 году. Итак, в городе преобладают гостиницы «без звезд». В Ярославской области также как в структуре гостиничного рынка г. Ярославля преобладают доли категорий «без звезд» и «три звезды» – 46% и 33,33% соответственно. А вот на 3-ем месте располагается категория «две звезды» (10%), затем «четыре звезды» (8,67%) и незначительная доля приходится на категории «пять звезд» и «одна звезда» – 1,33% и 0,67% соответственно. Обе гостиницы «пять звезд» находятся на территории Некрасовского района и входят в состав курорта «Вятское».

Таблица 3

Структура классифицированных средств размещения Ярославской области по категории звездности

Категория	Ярославская область (без г. Ярославль)		г. Ярославль	
	Количество, ед.	Удельный вес, %	Количество, ед.	Удельный вес, %
«пять звезд»	2	1,33	1	1,69
«четыре звезды»	13	8,67	8	13,56
«три звезды»	50	33,33	17	28,81
«две звезды»	15	10,00	6	10,17
«одна звезда»	1	0,67	1	1,69
«без звезд»	69	46,00	26	44,07
Всего	150	100	59	100

Составлено авторами на основе [14].

В ходе исследования средств размещения по 2 критериям (виду и звездности) выявлено, что ситуация по структуре объектов почти идентичная с небольшими отклонениями. Как в г. Ярославле, так и в Ярославской области (без города) основным видом гостиниц являются городские отели, преобладают средства размещения категории «без звезд» и «три звезды». Поэтому в процессе дальнейшего анализа показатели по городу Ярославль не выделяли из общих данных. Основная форма собственности объектов размещения Ярославской области частная: индивидуальное предпринимательство, акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью (табл. 4).

Таблица 4

Структура классифицированных средств размещения Ярославской области по формам собственности

Форма собственности	Количество, ед.	Удельный вес, %
ООО	103	49,28
ИП	76	36,36
АО	16	7,66
государственная	10	4,78
муниципальная	4	1,91
Всего	209	100

Составлено авторами на основе [14]

Также встречаются государственные гостиницы с федеральным уровнем подчинения, так как собственниками таких отелей выступают ведомственные учреждения. Среди форм собственности у гостиниц преобладает доля обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. Присутствует незначительная доля муниципальных гостиниц, принадлежащих культурно-историческим и спортивным комплексам.

В таблице 5 проведена оценка общей динамики рынка средств размещения в Ярославской области за 2019-2023 гг.

Таблица 5

Динамика числа средств размещения в Ярославской области за 2019-2023 гг.

Год	Значение, ед.	Отклонение	
		Абсолютное, ед.	Темп роста к предыдущему году, %
2019	241	-	-
2020	234	- 7	97,1
2021	235	1	100,4
2022	228	- 7	97
2023	228	0	100

Составлено авторами на основе [6]

В Ярославской области за последние 5 лет наблюдается тенденция снижения числа функционирующих гостиниц. В 2023 г. по сравнению с 2019 г. их количество уменьшилось на 13 единиц (или на 5%). Небольшая положительная динамика наблюдалась только в 2021 г., когда была введена в эксплуатацию одна гостиница, рост составил 0,4%. Проведенный выше анализ данных единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации выявил наличие в октябре 2024 г. в Ярославской области 240 классифицированных средства размещения. Поэтому можно сделать вывод, что на конец рассматриваемого периода число средств размещения выросло как минимум (есть объекты, не проходившие классификацию) на 12 единиц (или на 5%), большая часть рынка средств размещения региона классифицирована.

Комплексный анализ рынка невозможен без оценки обеспеченности спроса на гостиничные услуги. В таблице 6 проведен расчет изменения численности, размещенных в средствах размещения.

Таблица 6

Динамика числа лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях отдыха Ярославской области за 2019-2023 гг.

Год	Значение, тыс.чел.	Отклонение	
		Абсолютное, тыс.чел.	Темп роста к предыдущему году, %
2019	861.4	-	-
2020	596.6	- 264,8	69
2021	846.6	250	142
2022	824.1	- 22,5	97
2023	963.056	138,956	117

Составлено авторами на основе [19, 20]

В течение всего рассматриваемого периода наблюдается неоднозначная динамика спроса, в 2020 г. произошло самое сильное снижение числа проживавших в средствах размещения почти на 265 тыс. чел. (на 31%), в 2022 г. число размещенных уменьшилось на 22,5 тыс. чел. (на 3%). Положительная динамика отмечена в 2021 г.

(рост на 250 тыс. чел. или на 42%) и в 2023 г. (почти на 139 тыс. чел., на 17%). Выявленные изменения числа размещенных объясняется известными трендами рынка, рассмотренными ранее. Следует подчеркнуть, что спрос превысил значение допандемийного 2019 года.

Выводы. Длительный процесс совершенствования законодательной базы классификации средств размещения привел к созданию в стране единой системы классификации средств размещения. Достоинством последних изменений стала достаточно хорошо проработанная процедура классификации. Благодаря цифровизации автоматизированы многие процессы в ходе классификации, средствам размещения предоставили возможность оформлять ее через государственные сервисы. Создан портал «Гостеприимство», где предоставляется необходимая информация по классификации и аккредитации, находятся реестры объектов туристической индустрии, экспертов и аккредитованных организаций. Для устранения выявленных в ходе проведенного исследования недостатков государственного регулирования и прозрачности получения качественных услуг средств размещения, необходима большая вовлеченность профессионалов гостиничной индустрии в процесс совершенствования законодательной базы о средствах размещения.

Таким образом, в результате проведенного анализа классифицированных средств размещения Ярославской области выявлено преобладание в их составе городских гостиниц, объектов категории «без звезд» и «три звезды». Более 85% средств размещения имеют форму собственности – общество с ограниченной ответственностью и индивидуальное предпринимательство. Исследование пространственного распределения объектов по Ярославской области показало территориальную асимметричность расположения гостиниц, что обусловлено особенностями развития туризма и сложившейся специализацией муниципальных районов. Проведенная оценка динамики числа средств размещения в Ярославской области за 2019-2024 гг. выявила незначительные колебания рынка. Данная ситуация отражает процессы, происходившие в экономике в целом, связанные с карантинными мерами и ограничениями в период пандемии, проведением специальной военной операции. Увеличение числа средств размещения в 2024 г. свидетельствует о положительной динамике рынка. Проведенное исследование показало наличие в регионе растущего спроса на гостиничные услуги. Региональная власть поддерживает развитие гостиничной индустрии. В области реализуются инвестиционные проекты по созданию новых типов средств размещения, осуществляется информационная и иная поддержка отельеров в ходе государственного реформирования их деятельности.

Результаты проведенного исследования могут быть привлечены в процесс обучения бакалавров по направлению «Туризм», а также использованы органами регионального и местного управления, представителями гостиничной индустрии для определения направлений развития отрасли.

Публикация выполнена при поддержке гранта ЯрГУ им П.Г. Демидова ВП-018.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гедиев М.Р., Анисимов А.Ю. Анализ современного состояния гостиничного бизнеса / М.Р. Гедиев, А.Ю. Анисимова // Вестник академии знаний. – 2024. – № 3 (62). – С. 722-725.

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.08.2024 N 232-ФЗ) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102014512> (дата обращения: 31.12.2024).
3. Киселева Р.Ф. Система классификации гостиниц в РФ как основа системы управления качеством / Р.Ф. Киселева // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2022. – Т.16. – № 2. – С. 130-139.
4. Морозов М.А. Инновационная трансформация индустрии гостеприимства на базе зеленых и цифровых технологий / М.А. Морозов // Вестник академии знаний. – 2024. – № 6 (65). – С. 558-563.
5. Новые отели, глэмпинги и гостиницы открывают в Ярославской области [Электронный ресурс] // Официальный портал органов государственной власти Ярославской области. URL: https://portal.yarregion.ru/depts-Tourism/press-center/news/detail.php?SECTION_CODE=&ELEMENT_CODE=novye-oteli-glempingi-i-gostinitsy-otkruyayut-v-yaroslavskoy-oblasti (дата обращения: 27.01.2025).
6. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации (с 2002 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (дата обращения: 11.10.2024).
7. Официальный сайт Росаккредитации [Электронный ресурс]. URL: <https://fsa.gov.ru/> (дата обращения: 31.01.2025).
8. Плешаков С.М., Чегвинцева К.А. Современные тенденции развития классификации объектов туристской индустрии / С.М. Плешаков, К.А. Чегвинцева // Финансовые рынки и банки. – 2023. – № 11. – С. 27-35.
9. Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2024 N 3 (зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2024 N 77852) «Об утверждении Порядка ведения единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и размещения сведений, содержащихся в таком перечне, на официальном сайте национального органа по аккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_474586/5a41776b7edb8802256a10aa20f1a085ac88e955/ (дата обращения: 11.10.2024).
10. Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1860 (ред. от 08.05.2024, утратил силу) «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368948/ (дата обращения: 21.11.2024).
11. Постановление Правительства РФ от 27.12.2024 № 1951 «Об утверждении Положения о классификации средств размещения» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412310014> (дата обращения: 31.12.2024).
12. Постановление Правительства РФ от 27.12.2024 № 1952 «Об утверждении Правил классификации средств размещения и Правил формирования и ведения единого реестра объектов классификации в сфере туристской индустрии» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412310009> (дата обращения: 31.12.2024).
13. Постановление Правительства РФ от 27.12.2024 № 1953 «Об утверждении Правил аккредитации и подтверждения компетентности организаций, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии, в том числе правил аттестации экспертов по классификации, и Правил формирования и ведения реестра организаций, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412310002> (дата обращения: 31.12.2024).
14. Реестр классифицированных объектов: гостиницы и иные средства размещения [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росаккредитации. URL: <https://fsa.gov.ru/use-of-technology/elektronnye-reestru/reestr-klassifitsirovannykh-obektov-gostinitsy-i-inye-sredstva-razmeshcheniya/> (дата обращения: 01.10.2024).
15. Реестр организаций, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по аккредитации. URL: <https://tourism.fsa.gov.ru/ru/classification-orgs/showcase> (дата обращения: 30.01.2025).
16. Самооценка средства размещения по чек-листу (видео-инструкция Росаккредитации) [Электронный ресурс] // Официальный сайт видеопортала. URL: <https://rutube.ru/video/9f9e1bf94cd06185c2575b583868f02d/?r=a> (дата обращения: 25.01.2025).

17. Суранова О.А., Процентова Е.Н. Пространственное распределение классифицированных гостиниц в Иркутской области / О.А. Суранова, Е.Н. Процентова // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. – 2023. – № 3. – С. 98-107.

18. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 30.11.2024 N 436-ФЗ) [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения: 31.12.2024).

19. Численность лиц, размещенных в гостиницах, санаторно-курортных организациях и организациях отдыха [Электронный ресурс] // Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики. URL: https://76.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/chislennost_lits_razmeshchennyh_v_gostinitsah_sanatorno-kurortnyh_organizatsiyah_i_organizatsiyah_otdyha_896960.pdf (дата обращения: 27.01.2025).

20. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения [Электронный ресурс] // Официальный сайт единой межведомственной информационно-статистической системы. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31560> (дата обращения: 27.01.2025).

21. Ярославская область поднялась в рейтинге туристической привлекательности регионов России [Электронный ресурс] // Официальный портал Правительства Ярославской области. URL: <https://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=33122> (дата обращения: 27.01.2025).

Поступила в редакцию 10.02.2025 г.

TOPICAL ISSUES OF STATE REGULATION OF ACCOMMODATION FACILITIES (ON THE EXAMPLE OF THE Yaroslavl REGION)

I. G. Melnikova, A. Y. Iovleva

This article discusses the current regulatory documents governing the classification of accommodation facilities, reflects the regional aspect of their implementation on the practical activities of local authorities and representatives of the hotel industry. The results were an analysis of the market for accommodation facilities in the Yaroslavl region, carried out on the basis of materials from federal and regional authorities, the Federal Accreditation Service, statistics, expert interviews as at 01.10.2024.

It was concluded that despite the presence of some shortcomings and controversial points in the legislative regulation of the activities of accommodation facilities, the adopted regulatory legal acts create a favorable basis for the development of the hotel industry. It has been established that at present the market for accommodation facilities in the Yaroslavl region is competitive and dynamically developing, which is facilitated by the support of regional authorities in the implementation of investment projects to create new types of accommodation facilities and organize various types of support for hoteliers during the state reform of their activities.

Keywords: accommodation facilities, Yaroslavl region, classification, accredited experts, register, methods of state regulation.

Мельникова Инна Геннадьевна

кандидат исторических наук, доцент кафедры регионоведения и туризма
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова»,
г. Ярославль
megina@mail.ru
+7-930-115-90-83
ORCID 0009-0009-0410-2454

Иовлева Алена Юрьевна

старший преподаватель кафедры регионоведения и туризма
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова»,
г. Ярославль
a.iovleva@uniyar.ac.ru
+7-485-230-93-58
ORCID 0009-0002-7260-6848

Melnikova Inna

Ph.D. in History, Docent of the department of regional studies and tourism
P.G. Demidov Yaroslavl State University, city Yaroslavl

Iovleva Alena

Senior lecturer of the department of regional studies and tourism
P.G. Demidov Yaroslavl State University, city Yaroslavl